

A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA EDUCOMUNICATIVA: CONCEITOS E APLICAÇÕES¹³

 DOI: 10.5281/zenodo.6795897

Nathália Saidelles Cunha

Aluna do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana. Bolsista Probic-UFN. E-mail: nathaliasaidellescunha@yahoo.com.br

Graziela Frainer Knoll

Doutora em Linguística. Professora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana. E-mail: grazifk@yahoo.com.br

Taís Steffenello Ghisleni

Doutora em Comunicação. Professora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana. E-mail: taisghisleni@yahoo.com.br

Resumo: A educomunicação é entendida como um paradigma norteador da prática socioeducativa-comunicacional que tem o objetivo de criar e fortalecer um ecossistema comunicacional aberto e democrático nos espaços educacionais. Inserido nesta temática, o presente artigo tem como finalidade realizar uma análise histórica da educomunicação e seu surgimento no Brasil, além de estudar o uso dos recursos da educomunicação e das TICs, para verificar de que maneira estão sendo inseridos no ensino, por meio de fanzines, podcasts, quadrinhos e memes. A metodologia utilizada é qualitativa e exploratória e os resultados da pesquisa mostram que a educomunicação vem sendo usada em sala de aula de forma positiva e tem auxiliado professores a transmitir conhecimento de forma mais motivadora e interessante, se tornando mais eficaz.

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Fanzine. Podcast. Quadrinhos. Meme.

Abstract: Educommunication is conceived as a paradigm of socio-educational communicational practice that aims to communicate and strengthen an open and democratic communicational environment in educational spaces. Inserted in this, the present article has the purpose of teaching to carry out a historical analysis of its ICT in Brazil, in addition to the way of studying the use of communication resources and publications, to verify what is being inserted, through fanzines, podcasts, comics and

¹³ Trabalho apresentado à Sessão Temática Mídia na Educação do II Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, RS – 24 a 28 de janeiro de 2022.

memes. The methodology used is qualitative and exploratory and the research results show that an educommunication used by auxiliary teachers is more effective in knowledge in a motivating and interesting way.

Keywords: Teaching and Learning. Fanzine. Podcast. Comics. Meme.

INTRODUÇÃO

No campo da comunicação social e das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) existem vários conceitos que podem ser empregados no meio educacional. Um deles é o conceito de Educomunicação que começou a ser delineado no final dos anos 1990 a partir de experiências de profissionais de vários países que utilizavam mídias em seus processos educativos.

A Educomunicação é entendida pela ABPEducom como um paradigma orientador de práticas sócio-educativo-comunicacionais que têm como meta a criação e fortalecimento de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos, mediante a gestão compartilhada e solidária dos recursos da comunicação, suas linguagens e tecnologias, levando ao fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais e ao consequente exercício prático do direito universal à expressão (ABPEducom, 2021).

As práticas educacionais estimulam a criatividade e a autoria coletiva, e nesse sentido, as linguagens de comunicação e as tecnologias midiáticas têm papel fundamental nos processos educacionais já que possibilitam o exercício da liberdade de expressão potencializando a participação e o diálogo nos processos educativos. Garofalo (2019) explica que a proposta da Educomunicação para as aulas é exatamente alinhar relações humanas e aprendizagem.

Com base no contexto exposto, nosso objetivo geral é investigar mídias para uso na educomunicação e estudar o uso dos recursos da Educomunicação e das tecnologias da informação e comunicação (TIC), com foco nas potencialidades que oferecem. E para isso, serão realizados os seguintes objetivos específicos: definir o que é e como surgiu a Educomunicação; averiguar as características de formatos possíveis para uso na Educomunicação; e investigar de que maneira a apropriação do método educacional e as tecnologias contribuem com as ações pedagógicas.

A pesquisa é qualitativa e exploratória, sendo caracterizados os seguintes formatos midiáticos: fanzine, podcast, quadrinhos e meme.

COMPREENDENDO A EDUCOMUNICAÇÃO

De acordo com Bortoliero (1996, p. 186), um dos precursores da Educomunicação, é o comunicador argentino Mário Kaplún. Esse educador-comunicador, apesar de ser argentino, passou grande parte de sua vida trabalhando no Uruguai e acreditava que a comunicação tem o poder de transformar contextos a partir do envolvimento de todos como um veículo de educação. A autoria do conceito de Educomunicação foi atribuída a Kaplún por Ismar Soares, coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE da Universidade de São Paulo, SP em uma entrevista dada ao Jornal Folha Dirigida¹⁴ em 2005. Freitas (2015, p. 153 reforça que “Kaplún trouxe contribuições de diversos ramos do conhecimento humano como parte integrante da estruturação da proposta educacional, provavelmente sintetizando as diferentes contribuições do saber científico e prático na composição do seu viés educacional”. Entre as maiores contribuições de Kaplún está a criação de metodologias didáticas para leitura crítica da mídia. Ele foi o primeiro educador a incorporar a disciplina Educação em Mídia no currículo de uma universidade latino-americana (MARIO, 1999), e suas ações convergem para que o pensamento fosse desenvolvido para o uso crítico da mídia.

Vale enfatizar que no Brasil, a interface entre os estudos de comunicação e educação, deve muito ao Núcleo de Comunicação e Educação, pois partiu de lá uma pesquisa que concluiu que a relação entre comunicação e educação faz parte de um “campo de intervenção social específico” (MOREIRA, 2020).

Segundo Machado (2003, p. 51), a pesquisa denominada “Perfil”, nomeou o campo da Educomunicação que a partir de então, começou a ganhar espaço no meio educacional. A autora relata que o professor Ismar Soares foi um pioneiro e coordenador na área desses estudos: ele entendeu que a relação entre Comunicação e Educação desenvolve uma densidade própria e oferece um novo espaço de trabalho

¹⁴ Jornal Folha Dirigida, na edição de nº 1.396 (08 a 14/12/2005) (FREITAS, 2015, p. 151).

dando destaque a figura de um profissional denominado Educomunicador (MACHADO, 2003).

Ismar Soares foi precursor em identificar as relações das áreas do campo. Em 1997 e 1999, ele realizou uma pesquisa que tinha como propósito observar como a sociedade percebia a interrelação entre Comunicação e Educação, surgindo assim, o processo de pesquisa patrocinado pela FAPESP. No final dos anos 1990, percebeu que na América latina, no noroeste americano e em alguns lugares do continente asiático havia se consolidado um pensamento que associava comunicação-educação como algo independente, que se praticava na mídia e na escola. Relata, ainda que em 1998, foi convocado um congresso internacional em São Paulo, que teve como objetivo reunir papers sobre áreas relacionadas ao campo, como educação nos meios, gestão comunicativa e de reflexão epistemológica sobre o assunto, conseguindo assim, identificar o conceito de Educomunicação. Cerca de 20 pesquisadores trabalharam com Ismar no projeto, que teve duração de 1996 a 1999. Esse projeto foi o responsável por dar nome ao fenômeno que já se mostrava evidente. Para o grupo que realizou a pesquisa com o professor Ismar Soares, Educomunicação passou a significar “conjunto das ações destinadas a criar ecossistemas comunicativos mediadas pelas tecnologias, tendo como objetivo final a construção de práticas cidadãs que passam pela expressão comunicativa dos agentes sociais” (SOARES, 2003, p.37).

Para Soares (1999), a educomunicação não é uma nova disciplina, e sim um novo paradigma, que está em processo de construção e que é constituído por várias outras categorias analíticas. Deve ser entendida como uma práxis social e com uma lógica própria. Em 1998, surgiu o primeiro grande projeto em parceria com o estado de São Paulo, onde foi criado um curso chamado Tec Informática que teve como objetivo capacitar 900 professores. Após essa experiência em 1998-1999, o núcleo passou a ter reconhecimento estadual, sendo convidado para a realização da EDUCOM TV, em parceria com 1024 escolas estaduais e envolvendo 2500 professores. O curso teve adesão das pessoas, mas elas desistiram no meio, foi então que eles sugeriram uma proposta alternativa, utilizando seus conhecimentos sobre o conceito de Educomunicação eles conseguiram manter a frequência do público em 86% de 2040 professores.

Em São Paulo, a Educomunicação já é considerada uma política pública de educação, tanto por meio do Imprensa Jovem, que é um projeto do qual os estudantes participam em projetos de produção multimídia, quanto com o Núcleo de Educomunicação, que forma professores. E, segundo Soares (2020, p. 16), desde 2001 as escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, “passaram a provocar interferências gigantescas, criando ondas de simpatia para com a novidade que despontava: crianças e adolescentes fazendo comunicação e, com isso, contribuindo para a diminuição da ameaça que pairava sobre a Rede: a violência no espaço escolar”.

Soares (2002) explica que, ainda em São Paulo, foi iniciado pela Secretaria de Educação do Município um projeto chamado Imprensa Jovem, que gerou a EDUCOM Rádio, uma rádio móvel com 16 canais, que era descrita como “uma assistência a um grupo de escolas e tem como objetivo levar a linguagem, radiofônica para dentro do espaço escolar” (SOARES, 2003, p.39), e sua missão era fazer com que a Educomunicação fosse discutida entre a comunidade e ajudasse enfrentar um problema que afligia a todos: a violência nas escolas, além de ter também como propósito capacitar aproximadamente 9 mil docentes para o uso do rádio e outros meios de comunicação nas atividades do meio escolar. Mais recentemente, o autor destacou o papel da capital, com seu programa educ comunicativo, que “tem muito a oferecer à Base Nacional Comum Curricular – BNCC, no debate e na implantação, em todo o país, de uma proposta curricular em condições de dialogar com a perspectiva defendida pela UNESCO, sob a denominação de Educação Midiática Informacional” (SOARES, 2020, p. 19).

A palavra Educomunicação adquiriu tanta importância que ganhou um sinal em LIBRAS, que surgiu a partir da junção de “comunicação” e “educação”. O sinal foi criado em 2021, pela Udesc, pelo Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia (Educom Floripa) e pelo Núcleo Regional de Santa Catarina da ABPEducom, durante os Colóquios de Educomunicação em Santa Catarina (ABPEDUCOM, 2021). E, em julho de 2021, o termo Educomunicação foi reconhecido pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras e passou a fazer parte do dicionário, onde foi categorizada como um substantivo feminino (PARENTE, 2021).

Assim, resumindo, segundo o site da ABPEducom, educomunicação pode ser definida como:

um paradigma orientador de práticas sócio-educativo-comunicacionais que têm como meta a criação e fortalecimento de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos, mediante a gestão compartilhada e solidária dos recursos da comunicação, suas linguagens e tecnologias, levando ao fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais e ao consequente exercício prático do direito universal à expressão. (SOARES, 2012).

O uso da educomunicação em sala de aula abre espaço para o diálogo contínuo e a troca de conhecimentos e experiências entre alunos e professores, construindo assim um espaço para que alunos e professores falem ativamente. Então o processo de aprendizagem está realmente alinhado com os princípios de um espaço democrático, não apenas um espaço de acesso à informação.

EDUCOMUNICAÇÃO E MÍDIAS PARA USO NO ENSINO

A educomunicação é uma forma de trazer a mídia para a sala de aula, se tornando uma ferramenta valiosa para a construção do conhecimento, conforme transforma o processo de construção do conhecimento em algo mais dinâmico e significativo para os alunos. Uma das maneiras de entender a educomunicação é verificando, na prática, a aplicação de textos, mídias e discursos mediados no contexto escolar.

Várias mídias podem ser implementadas no ensino, e não é necessário ter um espaço diferenciado, como um laboratório de informática, para que isso ocorra, pois a educomunicação pode ocorrer nos diferentes espaços da escola. Entretanto, quanto mais recursos e qualidade de conexão à Internet a escola tiver, melhor poderá diversificar atividades e mídias. Essa adaptação envolve não só estrutura escolar e as tecnologias da informação e comunicação (TIC), mas saber e conhecer diferentes formatos e formas de produção que possam ser adaptados para o cotidiano escolar, para não ficar restrito a mídias como jornal e TV, até para que possa haver uma aproximação entre o docente e o universo que interessa aos estudantes. Alguns desses formatos que atraem particularmente o público jovem são: fanzine, podcast, quadrinhos e meme.

O estudo foi feito da seguinte forma: para a seleção dos formatos, foram elencadas mídias potencialmente interessantes para alunos jovens, excluindo-se as mídias tradicionais, como TV, rádio e jornal. Em seguida, foram buscados trabalhos, em Língua Portuguesa, no Google Acadêmico, que tivessem como palavras-chave educação e mídia, assim, foram escolhidos os quatro diferentes formatos citados nos primeiros artigos que retornaram da busca. A partir dessa seleção, permaneceram os formatos fanzine, podcast, quadrinhos e meme, sendo caracterizados conforme as categorias de análise: definição ou conceito do formato, dados históricos de sua criação ou produção, referência a, pelo menos, dois trabalhos que tenham utilizado essa mídia na educação e, a partir dos resultados, lista de potencialidades de uso.

FANZINE

O Fanzine surgiu nos Estados Unidos nos anos 1930, porém somente chegou ao Brasil em 1965, por meio de Edson Rontani que decidiu editar um boletim com o tema de quadrinhos, cujo propósito era juntar amantes dessa arte (NEGRI, 2005). Ele foi o responsável pelo primeiro fanzine lançado no Brasil. O boletim foi lançado em 12 de outubro e foi denominado de 'Ficção', onde foram feitas 30 cópias utilizando mimeógrafo. 'Ficção' teve 12 edições, o último exemplar circulou em 1970. Ela relata que alguns autores consideram o surgimento do Fanzine somente na década de 70, junto com o movimento punk na Inglaterra. O termo "Fanzine" foi criado por Russ Chauvenet em 1941, e era usado nessa época para designar publicações caseiras que se propagavam nos Estados Unidos e tinham a intenção de trocar informações sobre diversos temas, via correio. O primeiro fanzine do mundo se chama 'The Comet', e foi produzido por Roy Palmer, em 1930.

Sobre a definição do formato, segundo Campos (2009), o termo Fanzine - às vezes chamado também de "Zine" - surgiu da junção de duas palavras em inglês, *fanatic* e *magazine*, que traduzido para o português significa "revista do fã". O Fanzine é uma publicação independente e de caráter experimental e amador, onde se aborda assuntos dos quais você é fã, com intuito de fazer amizades e gerar novas conexões entre leitores que tenham interesse no mesmo tema em questão. No Fanzine, o autor tem total liberdade de expressão sobre sua opinião e não precisa seguir tendências,

só deve se preocupar em satisfazer a si mesmo e a quem lê. O Zine tem como uma das suas características mais marcantes a sua tiragem, que muitas vezes costuma ser pequena e também é sem fins lucrativos. O Fanzine é diferente de uma revista tradicional, onde não precisa se preocupar com o mercado editorial e nem tem objetivo de lucrar. Geralmente, eles são feitos de forma artesanal, com desenhos e textos feitos à mão, podendo também incluir colagens, xerox, entre outros. Para Negri (2005, p. 1), o fanzine pode ser considerado “uma publicação artesanal feita por fãs que querem trocar informações e mostrar seus dotes artísticos.” A autora define Fanzine como “revistas amadoras, de pequena tiragem, produzidas de forma artesanal”.

Além desse caráter artesanal, o advento da tecnologia e da Internet trouxe aos autores de fanzines uma nova realidade na qual tiveram que se adaptar: assim começaram a criar as primeiras “E-zines”, os Fanzines eletrônicos. Campos (2009, p. 3), relata que a principal característica do E-zine é “trazer para a linguagem do computador os temas e assuntos tratados outrora nos fanzines impressos”. É possível criar um E-zine de diversas formas, como por exemplo, disponibilizados no formato de um blog. Ainda segundo Campos (2009), o Fanzine é algo rápido e simples de se fazer, pois não se necessitam de muitos recursos para criá-lo. Um dos requisitos indispensáveis para a confecção de um Fanzine é a criatividade, que é praticada na criação imagética e textual do conteúdo dos Fanzines.

Na sala de aula, o Fanzine se tornou uma nova ferramenta para a produção de textos, já que é um recurso que incentiva a livre-expressão. Eles são considerados pela autora como um “veículo simples de ser feito, com baixíssimo custo de produção e que possui uma força de comunicação considerável” (CAMPOS, 2009, p. 1). Outra característica do Fanzine é que ele pode ser reproduzido e dar origem a outros Fanzines, o intuito de um Zine é ser passado para frente e ser lido por desconhecidos.

Campos (2009) complementa que o uso de Fanzines na sala de aula pode ajudar a exercer a criatividade dos alunos e ajudar a desenvolver, no uso prático, as linguagens. O Fanzine é uma ferramenta de baixo custo e por não necessitar de preparo prévio para sua confecção - como aconteceria ao fazer a diagramação de um jornal ou revista, por exemplo - a técnica pode ser aplicada em turmas semianalfabetas ou em processo de letramento, das mais variadas idades e classes sociais.

Além disso, Moura (2021), descreve o Fanzine como uma revista amadora e que o seu uso em sala de aula, como foi constatado durante as aulas remotas no período da pandemia do Covid-19, permite exercitar a criatividade dos alunos na ausência de convívio diário. O uso dessa ferramenta também permitiu tornar as atividades durante as aulas remotas mais atrativas para os alunos, gerando assim, maior envolvimento com a atividade proposta.

Contudo, o Fanzine vem sendo usado em sala de aula bem antes da pandemia. Moura (2021) sugere o uso de fanzines em sala de aula para que as aulas fiquem mais atraentes e que possam despertar mais a atenção e o desejo de aprender do aluno, já que o seu uso em sala de aula também estimula a imaginação, a criação e o lúdico. O Fanzine se mostra como uma ferramenta que facilita a dinâmica de uma aula criativa.

Um projeto de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Erechim, fez com que os acadêmicos utilizassem fanzines para comunicar a comunidade erechinense temas abordados no curso e com temas variados, como urbanidade e espaço público, que foram adaptados de trabalhos executados previamente pelos estudantes na disciplina de Expressão Gráfica 2. Foram produzidos 100 Fanzines com temáticas relacionadas à urbanidade e de temática livre, conforme mostra a Figura 01, como diversidade de gênero, violência, adoção de animais, ansiedade, depressão etc. (GOETTEMS, GEREMIAS e FAVARETTO, 2019).

Figura 01 - Fanzine

Fonte: Goettems, Geremias e Favaretto (2019). Acesso em: 09 mar. 2022.

Segundo Goettems, Geremias e Favaretto (2019), o professor responsável pelo projeto citado afirmou que o uso do Fanzine coloca em prática o uso da habilidade manual para desenhar a expressão gráfica. Já Andraus (2009) reforça o fato de que o fanzine é uma ferramenta que reúne recursos para atrair os jovens à superação dos obstáculos na tarefa de ler e escrever, e prevê a difusão de seus textos e esforços conjugados entre escrita e produção artística, o que assimila outras modalidades interpretativas.

Outro exemplo a destacar é o de Lopes (2020) que utilizou o fanzine como parte de uma sequência didática com os alunos do sétimo ano do Colégio Castelo BilingualSchool, em São Caetano do Sul, São Paulo, para combater a desinformação e *fake news* sobre o coronavírus no início da pandemia. A escolha pela ferramenta aconteceu por este ser um material com confecção simples e rápida e que tem o poder de trabalhar gêneros textuais, como por exemplo discutir a desinformação. Utilizando a plataforma Zoom, a professora deu orientações de como os alunos poderiam produzir o fanzine e quais seriam os materiais necessários para a produção da revistinha. No final, os zines produzidos em sala de aula foram utilizados para orientar pessoas que enviassem fake news no Whatsapp.

Portanto, a partir dos exemplos citados, como potencialidades de uso, podem ser destacados:

- A multimodalidade do fanzine permite trabalhar com diferentes linguagens e habilidades comunicativas;
- A turma pode ser envolvida em uma situação de produção coletiva, em que diferentes etapas do trabalho são exercidas por cada aluno ou grupo, estimulando cooperação e colaboração;
- A tecnologia necessária pode ser simples, com uso de desenhos e colagens, quando o fanzine é artesanal, ou pode contar com laboratórios e equipamentos de informática, como no caso de e-zines, conforme a realidade da escola;
- Os assuntos que podem ser tratados nos fanzines são diversos, podem ir desde questões sérias, como inclusão e identidade, até questões pontuais que estejam em voga na mídia e interessem ao aprendiz jovem;
- A dinâmica de criação do fanzine estimula leitura, escrita e autonomia do estudante, favorecendo uma visão crítica sobre os assuntos.

De forma ampla, é possível perceber que o uso dos fanzines em sala de aula, com baixo custo, consegue ampliar o diálogo e a troca de experiências, tanto entre os alunos quanto entre os alunos e seus professores, o que indica que a aplicação de formas alternativas consegue dinamizar o processo de ensino e aprendizagem.

PODCAST

Um podcast é um arquivo de áudio parecido com os programas de rádio, mas pode ficar disponível em sites ou aplicativos de sincronização. De acordo com Carvalho (2009), o termo Podcast surgiu com Adam Curry em 1994 e é a junção dos termos *pod* e *broadcast*, sendo o primeiro referente a um dispositivo de reprodução de áudio e vídeo da Apple, e o segundo se refere ao método de transmissão ou distribuição de dados. Podcast nada mais é do que um arquivo de áudio publicado na Internet, que pode ser acessado online e até mesmo baixado, abordando uma diversidade infinita de temas. O contexto educacional do podcast passou a ter interesse por parte dos docentes quando eles perceberam a excelente oportunidade de transmitir conteúdos, além de servir como um auxílio ao ensino tanto presencial como à distância, pois usando o podcast os docentes podem disponibilizar diversos tipos de materiais no formato de áudio, que podem ser acessados a qualquer momento e em qualquer lugar, aliando conhecimento a informação e dinamismo no formato de aprendizagem. A finalidade do podcast pode servir para informar, divulgar, orientar e motivar os alunos sobre determinada temática além de provocar um maior interesse, da parte do aluno, na aprendizagem dos conteúdos, que se torna muito mais significativa.

Vale destacar que para criar podcasts, não é necessário ter conhecimentos avançados em tecnologia, mas sim o entendimento da dinâmica de planejamento e produção, que aliado ao acesso a algumas ferramentas específicas ajudará a otimizar a sua criação. A produção de um podcast pode ser realizada com o auxílio de técnicos de uma rádio, mas também pode acontecer de forma bem mais simples, pois a gravação pode ser feita com o auxílio de um celular, gravador de voz ou microfone, e para a edição existem programas gratuitos e bastante intuitivos. A hospedagem do podcast pode ser feita em sites e redes sociais, e para acessar a produção o aluno precisará apenas de um computador, tablet, celular ou tocador de MP3.

O podcast ainda pode ser reutilizado ao passar dos anos, por ser um material versátil, uma vez que o conteúdo da disciplina varia pouco ano após ano. Quando o professor utiliza podcast ele consegue associar informação e entretenimento ao processo de aprendizagem, uma vez que, o acesso ao conteúdo digital é “uma atividade estimulante que ajuda o aluno a tornar-se num leitor e produtor de informação para a Web”. (CARVALHO, 2009, p.66). Sobre a duração do podcast, o autor afirma que “podcasts curtos conseguem manter a atenção dos alunos na audição e compreensão” (CARVALHO, 2009, p.69).

Para ações de ensino e aprendizagem, os programas gravados no formato de podcast podem ser utilizados como facilitadores da internalização dos conteúdos acadêmicos, uma vez que podem ser facilmente reproduzidos em computadores, tablets ou celulares.

Um exemplo de uso da ferramenta aconteceu vinculado à disciplina de Educomunicação do Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana que, em 2020, produziu uma série de podcasts com dicas sobre o uso de plataformas em sala de aula (veja a figura 02). Os podcasts também são utilizados no curso com a proposta de divulgar as pesquisas realizadas pelos alunos do curso. As gravações acontecem preferencialmente com auxílio dos técnicos da rádio da universidade, mas, durante o afastamento presencial provocado pela pandemia do Covid-19, as gravações aconteceram com orientação virtual dos técnicos, e foram realizadas na casa dos estudantes, com o auxílio do celular. Os podcasts são postados na página do Facebook do curso e são disponibilizados no Youtube mantido pelo MEHL.

Figura 02 - Capa dos podcasts com Dicas de Educomunicação

Fonte: <https://youtu.be/WmgsHVEocWA>

Em outro exemplo, um trabalho final de mestrado em história, da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que, apesar do desafio que parece ser utilizar mídias digitais em sala de aula, a aplicação na prática pode acabar funcionando bem. A tese do professor Roane Ferreira de Souza propõe que a produção do podcast seja feita em sala de aula, fazendo com que os alunos participem da fase de produção, desde a escolha do tema até a gravação e divulgação do produto. Essa prática propõe que os alunos sejam capazes de expor seus conhecimentos sobre o tema proposto, além de cada um participar da produção do podcast contribuindo com suas habilidades pessoais, tornando a sala de aula um espaço para construção do conhecimento com a participação de toda a turma (MARQUES, 2021).

Dentre as potencialidades de uso do podcast, elencam-se:

- O trabalho com a linguagem sonora, desde a palavra falada e questões de pronúncia, até o uso de elementos criativos, como jingles e trilhas;
- A variedade de formatos que podem ser utilizados dentro do mesmo podcast, como vinhetas, programas de curiosidades, notícias, programas de entrevista, rodas de conversa etc.;
- Mesmo com baixa qualidade de conexão na escola, com um celular ou um computador, o podcast pode ser gravado, sendo transmitido posteriormente, por meio de rádio escola ou redes sociais digitais;
- As atividades de produção que envolvem o podcast estimulam a coletividade e a linguagem, com a definição da pauta, a redação dos textos e a gravação dos episódios;
- O formato pode ser ouvido enquanto o aprendiz executa outras atividades, o que é próprio da versatilidade do formato;
- Os temas que podem ser tratados são amplos e inesgotáveis, sendo possível, também, envolver os estudantes em uma atividade multi ou interdisciplinar (por exemplo, produzir na aula de Língua Portuguesa um podcast sobre os temas tratados na aula de Biologia).

A ferramenta podcast, de forma geral, atua alinhada com as necessidades do contexto atual, que exige a inovação na forma de ensinar, e, ao mesmo tempo, precisa garantir a facilidade do acesso à educação e um aprendizado de forma divertida e

descontraída que possa estimular todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

QUADRINHOS

É relatado por Costa e Silva (2014), que os quadrinhos foram criados por Robert Grump em 1968, e o primeiro quadrinho underground foi intitulado como Zap Comix, sua primeira edição foi publicada em São Francisco e teve cerca de 3500 cópias, a revista surgiu em meio do movimento hippie, como embaixadora da contracultura. O lado underground dos quadrinhos continuou pela década de 1970 e 1980, tendo a revista Heavy Metal, que tratava de assuntos como histórias de fantasia, ficção, nudez e viagens psicodélicas. No Brasil, os quadrinhos surgiram durante o regime militar e continuam grande crítica social. Tendo os traços e ideias do Pasquim e de seus colaboradores como Millôr Fernandes, Jaguar, Ziraldo e Henfil, onde o último foi o primeiro autor nacional de quadrinhos underground no Brasil com obras como Graúna e Fradin.

De acordo com Da Silva Costa e Da Silva (2014), os quadrinhos são uma das mídias de maior influência na sociedade, pois possuem apelo visual e linguagem simples, que quando utilizados em sala de aula, podem melhorar a capacidade dos alunos de construir textos. A partir de 1970 psicólogos e educadores passaram a reconhecer o uso de quadrinhos como ferramenta educativa, pois o fato de os quadrinhos trazerem informações junto com desenhos acaba se tornando mais atrativo para os alunos, principalmente para crianças, fazendo com que as informações ali apresentadas sejam mais rapidamente aprendidas. Os alunos, dificilmente, constroem conceitos por meio da leitura de longos textos informativos ou leitura de livros didáticos. Os quadrinhos são capazes de ilustrar conceitos de forma mais clara e eficiente, sendo assim, seu uso em sala de aula é de grande importância, uma vez que também podem auxiliar na motivação de discussão de temas atuais e na desconstrução de visões do senso comum.

De acordo com Santos (2001), o uso de quadrinhos no processo de aprendizado é capaz de desenvolver processos mentais e gerar o interesse pela leitura em crianças. O autor valoriza o uso de quadrinhos em sala de aula, pois é de extrema importância para a iniciação da criança na consolidação do hábito da leitura,

uma vez que para ele “a criança que não lê nem História em Quadrinhos tampouco se sentirá disposta a enfrentar textos didáticos, literários e informativos.” (SANTOS, 2001, p.47). A história em quadrinhos é um recurso que possui uma extrema facilidade em falar diretamente com o imaginário da criança, preparando-a para a leitura futura de outras obras. Pode-se notar que atualmente livros didáticos possuem quadrinhos impressos e essa prática vem sendo utilizada há pelo menos três décadas, pois é notória a disseminação mais eficiente do conhecimento. A união de texto e ilustração criam significados que são facilmente absorvidos no caráter globalizador da criança, uma vez que torna o conteúdo a ser estudado mais interessante. Os quadrinhos também têm a finalidade de conscientizar e alfabetizar a população mais carente, além de desenvolver aptidão artística e estimular a criatividade.

A Universidade Federal de São Carlos criou a GIBIOzine, como mostra na Figura 03, que é uma revista de quadrinhos, no estilo Fanzine, e é produzida semestralmente pelos estudantes de biologia da UFSCar. Ela possui ISSN e é distribuída de forma impressa e digital, disponibilizada no site do projeto. Os quadrinhos produzidos pelos alunos têm como intuito propagar conhecimentos acadêmicos e científicos da área da biologia, de forma leve, diferente e acessível (ALENCAR, 2013).

Figura 03 - GIBIOzine

Fonte: Alencar (2013).

De acordo com o professor HylioLagana, idealizador da iniciativa, a utilização das histórias em quadrinhos em sala de aula faz com que as crianças compreendam

com mais facilidade os temas estudados, melhorem a capacidade de compreender textos e assuntos diversos, além de, aumentar significativamente o interesse em produzir e melhorar a capacidade de compreensão textual (ALENCAR, 2013).

Luyten e Lovetro (2016) relatam que o uso de histórias em quadrinhos e humor gráfico é uma saída inteligente, direta e funcional e para que seja otimizada o custo é muito pequeno já que o mais importante é capacitar os professores para que possam utilizar essa prática, e após, usar papel e lápis para iniciar as atividades. Uma das grandes vantagens do uso dos quadrinhos em sala de aula é que isso aproxima os alunos e gera um espírito de colaboração.

Os professores Luyten e Lovetro (2016) criaram um livro chamado Efeito HQ, que traz dicas e exemplos práticos de como o uso de quadrinhos pode agregar valor às situações de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula.

Figura 04 - Capa do livro Efeito HQ

Fonte: Disponível em: https://issuu.com/efeitohq/docs/efeito_hq

A figura 04 ilustra a capa da obra citada, que entre várias contribuições, apresenta uma lista com 10 motivos para implantação imediata de HQ nas escolas. Entre os motivos citados, destacamos que “quadrinhos é a linguagem mais próxima dos alunos, desde a infância até as universidades” e “os alunos que leem Quadrinhos

têm uma absorção de conteúdo 30% maior que em mídias eletrônica e virtual, segundo pesquisas realizadas neste campo”.

Outro exemplo interessante que utiliza quadrinhos é o projeto “Flora na Quarentena” que “nasceu no contexto do Laboratório de Emergência Covid-19, que reuniu interessados de todo o país para pensar em alternativas de solidariedade nesse contexto” É um projeto colaborativo, feito por muitas mãos. (QUARENTENA, 2020). O projeto Flora na Quarentena publicou suas HQs a partir do dia 02 de maio de 2020, nas mídias sociais Instagram, Facebook e Tapas, com acesso gratuito, uma série de histórias em quadrinhos com informações sobre a Covid-19 e proporcionou várias possibilidades de reflexão sobre a pandemia, a partir das descobertas da personagem a respeito de como se cuidar, e o compartilhamento das suas impressões sobre os dias atuais na companhia do seu novo amigo Alquingel, e do gato Oswaldo.

Figura 05 - Print de uma tirinha da Flora na Quarentena

Fonte: Ilustração: Ebel e Magalhães em: Gigliotti; Torres e Ebel (2021, p.10).

Vale ressaltar que a série de quadrinhos foi criada de forma colaborativa com o intuito de comunicar publicamente a ciência, de forma clara e efetiva e o trabalho resultou em um gibi que foi publicado em julho de 2021, pela editora Fat/Uerj, com apoio institucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Com os exemplos citados, é possível destacar várias potencialidades de uso elencadas com o uso da ferramenta quadrinhos são:

- A multimodalidade, que permite trabalhar com textos escritos e imagens simultaneamente;

- Os quadrinhos favorecem a leitura, a alfabetização, a interpretação textual, o pensamento crítico e reflexivo;
- Quando a atividade envolve a produção de quadrinhos pelo estudante, a capacidade criativa é incentivada;
- Os temas podem ser condizentes com a realidade do estudante ou, por outro lado, centrados em um universo ficcional, estimulando a imaginação;
- Inclusive escolas que não estão conectadas conseguem trabalhar com quadrinhos em sala de aula, sendo uma alternativa de mídia viável;
- A linguagem imagética e dinâmica que os quadrinhos utilizam faz com que esse formato seja uma opção para estudantes que não têm o hábito de ler livros.

De forma geral, entendemos que as histórias em quadrinhos conseguem ativar o prazer da leitura, e só por isso já podem ser consideradas uma boa ferramenta de ensino e aprendizagem de conteúdo. Elas podem contribuir para a reflexão e para a construção de sentido, independentemente da área de conhecimento, já que oferecem possibilidade de abordar os conteúdos de forma complementar ao assunto principal de cada área.

MEMES

De acordo com De Souza (2001), o termo “meme” apareceu pela primeira vez em 1976, quando mencionado por Richards Dawkins em seu livro *The Selfish Gene*, que definiu o termo como “uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação” (DAWKINS, 2007, p.330).

Segundo Lamarão (2019), memes são uma forma de conteúdo compartilhado na internet, que, por terem um tom bem-humorado, se disseminam de forma rápida e em grande velocidade. Torres (2016) afirma que meme é “tudo aquilo que se transmite através da repetição, como hábitos e costumes dentro de uma determinada cultura” (TORRES, 2019, p.1). Ele relata que esse conceito surgiu no final da década de 1990, quando um dos criadores do site *del.icio.us* criou uma página chamada “Memepool” (“Piscina de Memes”, em português), que reunia links e conteúdos compartilhados por diversos usuários. Os memes são mais antigos que a própria cultura digital, mas por

causa de sua capacidade de se espalhar, encontram nela um terreno fértil para se expandir. Uma das características mais marcantes dos memes é a sua fácil disseminação na internet, independente de qual seja sua temática, ele precisa evoluir para conseguir se propagar na rede.

Figura 06 - Meme de He-Man sobre Educomunicação

Fonte: Pinterest. Disponível em: <https://pin.it/7MOiGHB>

Para viralizar, um meme não pode ser estático, ele precisa inovar na mensagem e na forma, para não cair no esquecimento. O autor ainda destaca “os memes podem ter como origem fontes diversas: discursos, falas, costumes, erros de arbitragem no futebol, furos jornalísticos, fatos engraçados, personagens políticos e até notícias de economia” (TORRES, 2019, p.2), ou seja, tudo pode virar meme. Os formatos de meme variam, podendo ser montagens de imagens bizarras até quadrinhos e tirinhas que tenham uma narrativa.

Massaruto (2017) afirma que memes podem ser utilizados em sala de aula como uma maneira de produzir conhecimento e criticar a sociedade, uma vez que os memes aproveitam do humor para comunicar rapidamente uma mensagem que pode ser entendida por diversos grupos sociais.

Os memes fazem parte do universo dos jovens e conseguem resumir assuntos complexos de forma criativa e divertida, sendo assim, uma ótima ferramenta para iniciar discussões em sala de aula. Porém, ele não é indicado para alunos de todas as idades, já que crianças podem não os compreender. O uso de memes em sala de

aula pode ocorrer de diversas formas: ele pode ser apresentado e se tornar o gerador de uma discussão, ele pode ser utilizado para ilustrar um conceito e pode, também, ser utilizado como atividade de sintetização de mensagem, onde os próprios alunos criam memes sobre um determinado assunto (FAJARDO, 2020).

Evangelista (2020) relata o uso de memes em sala de aula como uma forma de ensinar arte barroca de uma forma diferente durante as aulas remotas. Na situação exposta, foi lançado um desafio de memes, no qual os alunos precisavam criar memes com imagens de obras de arte após o estudo sobre os conceitos de artistas do Renascimento e Barroco Europeu, e a temática principal foi a pandemia e a escola online. A figura 7 traz exemplos dos resultados alcançados com a atividade.

Figura 07 - Memes Pandemia X Escola Online

Fonte: Evangelista (2020).

Sobre as potencialidades de uso dos memes, cabe ressaltar:

- Pela sua atualidade, os memes funcionam como as charges, ou seja, podem conter temas de cunho contemporâneo e político, sendo utilizados para abordar situações por outro viés, o do humor;
- O uso do humor faz com que o estudante exercite suas habilidades de leitura e interpretação crítica;
- O meme utiliza, pelo menos, duas linguagens, a verbal escrita e a imagem, então estimula o estudante duplamente;

- Esse formato já faz parte das linguagens que são familiares ao repertório do aluno, que acessa redes sociais digitais diariamente;
- A criação de memes pode ser uma atividade que engaje os estudantes, pela familiaridade com que veem esses textos.

Memes tem potencial além. Somando todas as suas características de intertextualidade, multimodalidade e combinação de semioses, Silva (2016, p. 243) determina os memes como um gênero discursivo contemporâneo e próprio do ambiente virtual: levanta “questões relativas aos estudos da linguagem, tais como as noções de gênero do discurso, dialogismo, polifonia e heterogeneidade enunciativa” e demais pontos que de análise que se podem fazer considerando os memes como discursos, nesse meio. Inferem-se os estudos do discurso através do meme (ou discurso memeficado) na política, na educação, na publicidade, na informação, no entretenimento ou em quaisquer outros campos comunicáveis - o que pode ampliar nossa consideração sobre os memes para além de um simples formato de micro conteúdo à um formato de linguagem de influência na web, de caráter viral e massificado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educomunicação ressalta a importância de criar e fortalecer um ecossistema de comunicação escolar por meio da inserção de mídias nos espaços educativos, onde professores qualificados serão capazes de desenvolver nos estudantes um olhar crítico com a utilização de diversos tipos de mídias para ajudar na fixação de conteúdo.

Diante disso, é necessário que os professores repensem seu trabalho e adotem uma abordagem diferenciada que permita que os alunos reflitam e atuem ativamente no processo de construção do conhecimento e orientem criticamente suas disciplinas. Não é mais possível focar o processo educativo apenas na leitura de textos e na resolução de atividades prontas. É preciso esforçar-se para formar um sujeito que saiba se expressar, se colocar diante dos fatos e refletir sobre eles.

Esperamos que este trabalho possa contribuir para ampliar o conhecimento sobre os recursos apresentados e que cada vez mais as suas potencialidades possam ser aproveitadas para que, dentro do contexto da Educomunicação, seja possível ampliar o uso dessas estratégias em sala de aula e somar na pesquisa da área, seja

a partir do conhecimento do que já existe ou ainda como fonte de inspiração para novas propostas.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Vagner de. Universitários produzem HQs para aprender biologia. 2013. Disponível em: <https://porvir.org/universitarios-produzem-hqs-para-aprender-biologia/> Acesso em: 09 mar. 2022.

BORTOLIERO, Simone. Mario Kaplún: a recepção como cidadania na América Latina. **Comunicação & Sociedade**, n. 25, 1996.

CAMPOS, Fernanda Ricardo. Fanzine: da publicação independente à sala de aula. **Pôster apresentado no III Encontro Nacional sobre Hipertexto. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Belo Horizonte**, 2009.

CARVALHO, Ana Amélia Amorim, org. – “Encontro sobre Podcasts, Braga, Portugal, 2009 :actas”. Braga : CIED-UM, 2009. ISBN 978-972-8746-69-8. p. 65-80 <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/9991>

CITELLI, Adilson; NONATO, Cláudia; FIGARO, Roseli. Ismar de Oliveira Soares: a memória dos estudos comunicativos-educativos e da educomunicação no Brasil. **Comunicação & Educação**, v. 26, n. 1, p. 156-166, 2021.

COMUNICAÇÃO ABPEDUCOM. **ABPeducom**: Aprenda a fazer o sinal “Educomunicação” em Libras. 2021. Disponível em: <https://abpeducom.org.br/aprenda-a-fazer-o-sinal-educomunicacao-em-libras/>. Acesso em 16 de nov. 2021.

COSTA, Alan Bonner Silva; SILVA, Edson Pereira Da Silva. Níquel Náusea vai à escola: usos dos quadrinhos em sala de aula. **Comunicação & Educação**, v. 19, n. 2, p. 28-38, 2014.

DAWKINS, R. **O Gene Egoísta**. Tradução de Rejane Rubino. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

DE SOUZA, Carlos Fabiano. Memes: formações discursivas que ecoam no ciberespaço. **Discourse**, v. 2001, p. 2003, 2001.

DE OLIVEIRA SOARES, Ismar. Gestão comunicativa e educação: caminhos da educomunicação. **Comunicação & Educação**, n. 23, p. 16-25, 2002.

EVANGELISTA, Sabrine Schoenell. Memes abrem espaço para discutir história da arte em aulas remotas. **Porvir**. 19/08/2020. Disponível em: <https://porvir.org/memes-abrem-espaco-para-discutir-historia-da-arte-em-aulas-remotas/> Acesso em: 26 mar. 2022.

FAJARDO, Vanessa. Memes são ferramentas para iniciar qualquer discussão em sala de aula. 2020. **Porvir**. 10/06/2020. Disponível em: <https://porvir.org/diversao-das-redes-sociais-memes-podem-ser-boas-ferramentas-em-sala-de-aula/> Acesso em: 16 mar. 2022.

FREITAS, José Vicente. Educomunicação: contextualizando o processo de atribuição de sentidos e significados no delineamento do conceito. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 149–162, 2015. DOI: 10.34024/revbea.2015.v10.2072. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2072>. Acesso em: 7 mar. 2022.

GIGLIOTTI, Carolina; TORRES, Elaine; EBEL, Julia. (Orgs). **O almanaque da Flora na quarentena**. Resende, RJ : UERJ/FAT, 2021. Disponível em: https://labdeemergencia.silo.org.br/3ed/media/docs/almanaque_da_flora.pdf Acesso em 25 mar. 2022.

GOETTEMS, Renata Franceschet; GEREMIAS, Ana Luiza Valadão Freitas; FAVARETTO, Angela. Fanzines desenvolvidos em projeto de extensão abordam espaços públicos de Erechim. **Portal da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS**. 2019. Disponível em: <https://www.uffs.edu.br/campi/erechim/noticias/fanzines-desenvolvidos-em-projeto-de-extensao-abordam-espacos-publicos-de-erechim> Acesso em: 02 mar. 2022.

LAMARÃO, LuisaQuarti. O uso de memes nas aulas de História. **Periferia**, v. 11, n. 1, p. 179-192, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/36442> Acesso em: 24 fev. 2022.

LOPES, Fabiana. Alunos do ensino fundamental criam Zines para combater a desinformação. Disponível em: <https://porvir.org/alunos-de-ensino-fundamental-criam-zines-para-combater-a-desinformacao/> Acesso em: 26 mar. 2022.

LUYTEN, Sonia; LOVETRO, José Alberto. HQ e humor gráfico na escola. **Efeito HQ**. 2016. Disponível em: <https://efeitohq.com/> Acesso em 25 mar. 2022.

MACHADO, Eliany Salvatierra. Comunicação e Educação ou Educomunicação?. **Novos Olhares**, p. 51-55, 2003.

MARIO Kaplun, o firme compromisso de educar para a comunicação. **Revista Comunicar**, Espanha, n. 12, p. 210, mar. 1999. Disponível em: <http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar12.pdf> Acesso em 07 mar. 2022.

MARQUES, Thaís Pio. Professor desenvolve pesquisa sobre os usos de podcasts em aulas de história. 2021. Disponível em: <https://www.cafehistoria.com.br/uso-de-podcasts-em-sala-de-aula/> Acesso em: 22 fev. 2022.

MASSARUTO, Filippo Antonio; VALE, L. F.; ALAIMO, Marcela Miquelon. Educomunicação: o Meme enquanto gênero textual a ser utilizado na sala de aula. **Revista Pandora Brasil**, v. 1, n. 83, p. 11, 2017.

MOREIRA, Anderson Luiz. **Educomunicação e ecossistemas comunicativos** [recurso eletrônico]. Curitiba: Contentus, 2020. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/184095/pdf/0>

MOURA, Andréa Sales Braga; DE SOUSA, Francisco Vando Pacheco. O fanzine e a criatividade nas aulas remotas. **Ensino em Perspectivas**, v. 2, n. 3, p. 1-9, 2021.

MUNGIOLI, Maria Cristina Palma; VIANA, Claudemir Edson; RAMOS, Daniela Osvald. Uma formação inovadora na interface educação e comunicação: aspectos da Licenciatura em Educomunicação da Escola De Comunicações e Artes da USP. **Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación**, v. 14, n. 27, 2017.

NEGRI, Ana Camilla. Quarenta anos de fanzine no Brasil: o pioneirismo de Edson Rontani. In: **NP–Histórias em Quadrinhos** (V Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom), realizado durante o XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação-Rio de Janeiro/RJ—de 5 a 9 de setembro de 2005. 2005.

PAOLINI, Daniela. Professora grava podcast para ensinar literatura, artes e cultura no fundamental 1. 2021. Disponível em: <https://porvir.org/professora-cria-podcast-para-ensinar-literatura-artes-e-cultura-a-alunos-do-ef-1/> Acesso em 26 mar. 2022.

PARENTE, Cristiane. Mídia e Educação. Educomunicação agora faz parte do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da ABL. 2021. Disponível em: <https://www.midiaeducacao.com/2021/07/educomunicacao-agora-faz-parte-do.html> Acesso em 16 nov. 2021.

QUARENTENA, Flora na. **Conheça mais do nosso projeto e do processo de construção dos quadrinhos!** 6 de maio de 2020. @floranaquentena. Disponível em: <https://www.facebook.com/floranaquentena> Acesso em 25 mar. 2022.

SANTOS, R. E. dos. Aplicações da História em Quadrinhos. **Comunicação & Educação**, [S. l.], n. 22, p. 46-51, 2001. DOI: 10.11606/issn.2316-9125.v0i22p46-51. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36995>. Acesso em: 3 mar. 2022.

SILVA, Ananias Agostinho da. Memes virtuais: gênero do discurso, dialogismo, polifonia e heterogeneidade enunciativa. **Travessias**, v. 10, n. 3, p. 341-361, 2016.

SOARES, Ismar de Oliveira. Comunicação/Educação: a emergência de um novo campo e o perfil de seus profissionais. **Revista Brasileira de Comunicação e Artes e Educação**, Brasília, v.1, n.2, p.19-74, jan-mar.1974.

SOARES, Ismar de Oliveira. Conceito - ABPEducom. 2012. Disponível em: <https://abpeducom.org.br/educom/conceito/>. Acesso em: 1 mar. 2022.

SOARES, Ismar de Oliveira. De inovação à política pública. **Revista Magistério**. n. 10 p. 16 (2020). – São Paulo: SME / COPED, 2020. Disponível em: <https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/acervo/revista-magisterio-n-10-educomunicacao/> Acesso em 11 mar. 2022.

SOARES, Ismar de Oliveira. Entrevista com Ismar de Oliveira Soares: A Educomunicação. **Novos Olhares**, [S. l.], n. 12, p. 35-41, 2003. DOI: 10.11606/issn.2238-7714.no.2003.51389. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/51389>. Acesso em: 10 nov. 2021.

TORRES, Ton. O fenômeno dos memes. **Cienc. Cult.**, São Paulo, v. 68, n. 3, p. 60-61, set. 2016. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252016000300018&lng=en&nrm=iso. Acesso em 10 mar. 2022.
<http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602016000300018>